

MULTIPLEKSOR VA DEMULTIPLEKSORLAR YORDAMIDA KOMBINATSION SXEMALARNI LOYIHALASHTIRISH

o'qituvchi X.N.Yusupov, M.O.Abdirasulova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178765](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178765)

Kombinatsion turdagi mikrosxemalarning keyingi guruhini multipleksorlar tashkil etadi. Ular bir necha manbadan berilayotgan ma'lumotlarni bitta chiqish kanaliga uzatishni boshqarish uchun mo'ljallangan. Multipleksorda, masalan to'rtta ma'lumot kirishi va bitta chiqish bo'lishi mumkin. Demak, multipleksorga 4-ta datchik - ma'lumot manbai ulanishi mumkin. Sxemada bitta chiqish bo'lganligi sababli, multipleksorga ulangan qabul qilgichda ma'lumotlar faqat ketma-ket qayta ishlanadi. Ma'lumotlarni qayta ishlash ketma-ketligi, multipleksorning boshqaruv kirishlariga berilayotgan signallar bilan belgilanadi.

Multipleksorlar avtomatika, telemexanika va aloqa qurilmalarida keng qo'llaniladi. Masalan, fazoda tarqalgan bir nechta manbadan kelayotgan ma'lumotlarni bitta telefon kanalidan uzatishda. Bunday amal multipleksiyalash deb ataladi, ya'ni bitta liniyadan bir necha manbadan berilayotgan ma'lumotlar uzatiladi. Multipleksor bir nechta kirishdan kelayotgan ma'lumotlarni faqat bittasini chiqishga ulab berishni ta'minlashi kerak ekan. Buning uchun multipleksorda ikki guruqqa mansub kirishlar mo'ljallangan: ma'lumotlar uchun va adres uchun (boshqaruvchi). U yoki bu A_i kirish liniyasini tanlash berilayotgan S_0, S_1, \dots adres kodi bilan belgilanadi.

«4 dan 1 ga» multipleksorning haqiqiylik jadvali.

S_1	S_0	Q
0	0	A_0
0	1	A_1
1	0	A_2
1	1	A_3

1-rasm. «4 dan 1 ga» multipleksori mantiqiy sxemasining sxemotexnik yechimi.

2-rasm. «4 dan 1 ga» multipleksorning shartli belgilanishi.

Demultipleksor bir kanaldan qabul qilingan ma’lumotlarni bir necha qabul qilgichlarga taqsimlash vazifasini, ya’ni multipleksiyalashga teskari bo’lgan amalni bajaradi. Qabul qilgich raqami (aktivlashtirilgan chiqish) uning boshqaruv kirishlariga berilgan kod kombinatsiyasi bilan aniqlanadi. Demultipleksor umuman olganda bitta ma’lumot kirishi, n - ta adres kirishi va $M=2n$ chiqishga ega. Misol tariqasida «1 dan 4 ga» demultipleksorining tuzilish uslubini ko’rib chiqamiz (S_0, S_1 ikkita adres chiqishi va $Q_0 - Q_3$ to’rtta chiqish). Ko’rinib turibdiki, agar ma’lumot M chiqish liniyalaridan biriga yo’налgan bo’lsa, u holda, qolgan chiqish liniyalarida mantiqiy nol ushlab turiladi.

«1 dan 4 ga» demultipleksorining haqiqiylik jadvali

S_1	S_0	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	A	0	0	0
0	1	0	A	0	0
1	0	0	0	A	0
1	1	0	0	0	A

3-rasm. «1 dan 4 ga» demultipleksorning mantiqiy sxemasining sxemotexnik yechimi.

b)

4-rasm. «1 dan 4 ga» demultipleksorning shartli belgilanishi.

5-rasm. Multipleksorning Multisim dasturida ishlash sxemasi.

6-rasm. Demultiplexor ishini ifodalovchi vaqt deagrammalarini olish sxemasi.

Adabiyotlar

1. X. Yu. Abasxanova, U.B.Amirsaidov. Mikroprotessorlar –T.:”Fan va texnologiya”, 2016, 272 bet.

2. Isayev F.F Elektronikada kompyuterli modellash : texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik: -Toshkent.:TDTU, 2020, 264 bet.

3. Xoliqov A.A "Raqamli sxematexnika" kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma 2007 216 bet.

4. Угрюмов Е. П. У27 Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов. -2-е изд. Перераб. И доп.-СПб.:БХВ-Петербург, 2007.-800 с.: ил.

5. Школа, Н. Ф. Схемотехника аналоговых устройств:лабораторный практикум.2020.-192 с.